

Pombais de ferradura do Nordeste Transmontano

João Garrido¹

Resumo: O artigo pretende demonstrar uma reflexão do autor sobre o processo evolutivo dos pombais de ferradura do Nordeste Transmontano através de um esquema comparativo de algumas características comuns aos vários modelos conhecidos das terras de fronteira. Destaca as práticas atuais de produção, em contraponto com as ancestrais que determinaram a morfologia destas construções vernaculares.

1. Origem

As mais antigas referências conhecidas à domesticação de aves datam de 2500 a.C. meados do 3º milénio a.C. e encontram-se na epopeia suméria do heroico Gilgamesh, na narração do grande dilúvio e em hieróglifos egípcios do mesmo período². A primeira ave a ser domesticada tê-lo-á, pois, sido há aproximadamente 4500 anos, decorrendo isto de vários cruzamentos de raças.

A atividade desenvolvida nos pombais centra-se na criação de borrachos de pombo comum, *Columba livia*, para consumo, tanto da sua carne como dos ovos, e utilização do estrume, designado de pombinho, na adubação de terrenos agrícolas (cultura do melão, oliveiras, vinhas, amendoais), sendo por este motivo que os mesmos se encontravam inseridos ou próximos destes. Noutros locais, o estrume era também utilizado na indústria dos curtumes para amaciar os couros.

A reprodução realiza-se na buraca, com recurso a um ninho tosco composto por ramos secos, palhas, raízes, folhas e plumas que a fêmea acondiciona. A fêmea põe dois ovos que são chocados entre 16 a 20 dias. Durante esse período, a incubação decorre de forma alternada entre o macho e a fêmea, embora com predomínio da presença desta última. Quando nascem, os borrachos apresentam o corpo coberto de pouca penugem que vai sendo substituída pela definitiva nas duas semanas seguintes. Ao quinto dia, abrem os olhos e são alimentados durante duas semanas pelos pais. Ao fim de um a dois meses abandonam o ninho. Atingem a idade de reprodução muito cedo, ao final de meio ano de vida, verificando-se também um intervalo de tempo muito curto (dois meses) entre ciclos de reprodução.

A sua alimentação varia entre cereais, grãos, leguminosas, gomos de plantas e ervas daninhas. Não raro, os ovos de pombo eram considerados como alimentos terapêuticos, nomeadamente para as crianças com atrasos na fala. Segundo os estudiosos Alonso Ponga (1990: 59) e Diez Anta (1993), a columbicultura poderá ter surgido no Médio Oriente, uma vez que é no Egito e no Irão que se encontram documentados os pombais mais antigos.

1. Arquiteto, licenciado pela Faculdade de Arquitetura do Porto, é Técnico Superior da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), onde exerce funções no âmbito da salvaguarda e projeto.

2. José Emilio Yanes García, Palomares Tradicionales em Terras de Zamora, Edita Diputación de Zamora, citado no Cabanhas, Casulos e Palumbares na Terra de Miranda, José António Nobre

Fig. 1 Pombais em Cova da Lua, Bragança

Fig. 2 Pombal em Paradinha de Outeiro, Bragança

Fig. 3 Pombal em Uva, Vimioso

Fig. 4 Pombal em Quintanilha, Bragança

Os pombais do Irão apresentam-se como elementos cilíndricos caracterizados por dimensões médias de 20m de diâmetro por 20 de altura. Têm como principal objetivo a manutenção regular da temperatura interior, de forma a potenciar a reprodução constante dos animais. O interior é bem iluminado e o acesso das pombas é realizado pelo topo superior das edificações, através de aberturas junto da cúpula. Construídas com recurso a adobe, sendo a face exterior das paredes em reboco com gesso ou cal³, cada uma destas torres era concebida de modo a permitir a reprodução de milhares de pombos.

Posteriormente, regista-se a presença deste tipo de construções no Norte de África, Ásia e Europa. Estas regiões apresentavam algum desenvolvimento económico, razão pela qual se julga que os pombais mereceram um cuidado construtivo mais rico. Ao que tudo indica (Roldán, 1983: 17; Díez Anta, 1993: 7), os pombais terão sido introduzidos na Europa pelos romanos, atendendo a que estes cultivavam a produção do pombo.

Os pombais romanos designavam-se por *columbarium* ou *columbário*, tinham forma cilíndrica, o interior coberto de pó de mármore, as aberturas exteriores para entrada e saída das aves seriam

pequenas, realizando-se o acesso ao interior por meio de pequenas portas. À semelhança do que se verifica nos pombais transmontanos, o interior caracterizava-se por pequenas aberturas nas paredes e respetivos pousos em forma de linhas sucessivas para circulação e acesso dos pombos aos ninhos.

Na Idade Média, na Europa, a posse de pombais era privilégio exclusivo dos possuidores de feudos, isto é, dos nobres ou ordens religiosas detentores de grandes propriedades ou domínios rurais, os quais viam o número máximo de indivíduos do respetivo pombal fixado de acordo com a dimensão das suas terras. Alguns estudiosos (Díez Anta, 1993; Nobre, 2004), consideram que muitos mosteiros, em particular os da Ordem de Cister, para além do recurso alimentar de subsistência, introduziram a criação de pombas, e, assim, a possibilidade de se alimentar de carne de voláteis em relação à qual havia uma maior tolerância por se considerar que a mesma estava menos contaminada, sendo, deste modo, aceitável à luz das regras monásticas.

Na Península Ibérica, e concretamente no que respeita ao nordeste transmontano e territórios confinantes, os mosteiros da Ordem de Cister, designadamente os de Santa Maria de Moreruela e de São

Martinho da Castanheira, que ocupavam parte da Terra de Miranda, poderão também ter exercido influência sobre as populações no sentido de estas obterem um recurso alimentar suplementar através da criação de pombas.

Nos finais da Idade Média e durante o Renascimento, a construção de pombais no Norte de Portugal generalizou-se, sendo visíveis em várias áreas agrícolas como elementos marcantes na paisagem e mais evoluídos do ponto de vista arquitetónico.

2. Morfologia, tipologias e ocorrências

Os pombais encontram-se maioritariamente por toda a região transmontana e Beira Alta, sendo que existem aproximadamente 2000 pombais tradicionais nos distritos de Bragança e da Guarda. No concelho de Miranda do Douro há cerca de 350 pombais.

Poderão ser agrupados em três tipologias - em ferradura, circular (circular de uma água, circular de telhado cónico e circular de duas águas) e de planta quadrada - as quais se encontram distribuídas do seguinte modo:

- Ferradura, com predominância no Norte de Portugal - Terra Fria, Trás-os-Montes de que falaremos mais detalhadamente.
- Circular, predominantemente na Beira Alta mas também no extremo de Bragança - Almendra, Escalhão e Vila Nova de Foz Côa.

- De planta quadrada, em número reduzido em Espanha - Zamora, Salamanca e Valladolid.

3. Pombais do tipo ferradura

Os pombais de ferradura do Nordeste Transmontano são edificações de características singulares que se destinam a uma atividade pecuária. Foram executadas em materiais da região com recurso à utilização de técnicas tradicionais de construção, de acordo com um modelo de referência existente. Originalmente realizaram-se construções muito simples, não raro adaptadas às formações pétreas naturais existentes, possivelmente por influência castreja, uma vez que a sua forma arredondada e pouco desenvolvida se assemelha à utilizada nas construções de pedra daquele período.

As edificações foram realizadas por artesãos com base em ensinamentos transmitidos por diversas gerações, sendo que nenhuma das partes que as compõem é resultado do acaso, mas, antes, consequência de saber acumulado. Poder-se-á admitir nesta reflexão que a forma resulta de um processo evolutivo a partir dos exemplares de planta circular, de cronologia anterior, e que, por razões de implantação e facilidade construtiva, adotam um traçado retilíneo na parede da frente de que resulta uma maior exposição solar. Implantam-se em locais com

3. Orazi, R. (1998). The Dovecotes of Tinos. Environmental Design: Journal of the Islamic Environmental Design Research Centre, 1-2, 52-63. Rome: Carucci Editore.

Fig. 5 Pombal em Donai, Bragança

Fig. 6 Pombal circular em Uva, Vimioso

Fig. 7 Pombais em Cova da Lua, Bragança

Fig. 8 Pormenor de pombal em Cova da Lua (Bragança)

ligeiro declive, sejam cortinhas, sítios rochosos ou outros, sem afetar o cultivo das terras, com orientação Norte-Sul. Isolados ou agrupados, geralmente não muito distantes das povoações para facilitar a vigia, estão voltados a Sul ou Sudeste, de modo a permitir uma maior iluminação constante do interior assim como uma temperatura amena e seca, ideal para a reprodução dos animais. Foram construídos com recurso a materiais locais, pedra de xisto e granito, argila, madeira e cal.

Têm uma largura aproximada de 4m por 5 de comprimento, e uma altura exterior de 3m, no lado mais baixo, e de 4 a 5m no lado mais alto. As paredes são grossas, com espessura regular, entre 0,60 a 0,80m, mas adelgadas acima da cobertura, elevando-se em forma de corta-vento. No exterior são revestidas a reboco com argamassa pobre de cal e areia, com acabamento liso e caiadas para impermeabilização, proteção de acesso a pequenos animais e referência para as pombas com voos mais altos.

Os orifícios existentes no lado interior, resultantes da ausência de pedras constituintes dos paramentos, permitem que as pombas realizem ninhos. Designados por buracas, têm profundidades de 0,30 a 0,35m, largura de 0,15 e 0,20m e altura de 0,20 a 0,25m. Em alguns casos, as pedras de base das buracas são salientes em relação ao plano da parede, permitindo o pouso das pombas ou o apoio dos donos para

aceder aos pontos mais altos. Em média ocorrem entre 200 a 300 buracas por estrutura.

A cobertura é a uma água, em telha cerâmica ou lousa, rematada em cimalha executada com o mesmo material das paredes e xisto entre as telhas e as paredes. A estrutura de suporte do telhado é constituída por uma viga principal de madeira de árvores autóctones - freixo, carvalho, olmo ou zimbro -, sendo as restantes partes, caibros e ripas, de madeira de pinho. Não existe forro ou outro elemento de remate.

O beiral forma toda a bordadura da cobertura e, em alguns casos, realiza uma dobra junto da saída de voo. Recorre-se, para o efeito, à utilização de pedras lisas de lousa sobrepostas e salientes em relação ao plano da fachada, de modo a proteger os buracos de acesso dos pombos de predadores como lagartos, raposas e gatos bravos e aumentar a impermeabilização das paredes em relação à queda de chuva.

A encimar o beiral, verifica-se a instalação de alguns pináculos em pedras de tonalidade branca, com forte presença de quartzo, e outras que atraem as pombas e os estorninhos ao poiso e, simultaneamente, oferecem proteção contra os predadores, levando-os a confundir as aves pousadas com pedras, desincentivando-os, assim, de investir.

O interior destes pombais possui pavimento em terra ou em pedras de xisto com dimensão generosa,

de forma a permitir a fácil remoção do estrume resultante da adição de palha aos dejetos dos animais. Ao centro, uma mesa com tampo de pedras de xisto, granito ou madeira, com diâmetro que varia entre 1 a 1,40m, superior ao da base, para impedir a subida de ratos. A base é cilíndrica e tem uma altura entre 0,70 a 1,20m.

A alimentação das pombas realizava-se sobre esta mesa, de manhã, duas a três vezes nas semanas de outono e inverno em que o alimento escasseava nos terrenos confinantes, para manter o apego das aves ao lugar. Uma pia com água permitia o abeberamento nos períodos mais quentes e secos do ano.

Para evitar a entrada de animais predadores, colocavam-se no interior latos, onde se queimavam diversas matérias orgânicas naturais assim como outros elementos de combustão lenta que libertavam muito fumo, a saber: trovisco, folho, cascos de burros e vacas, borrachas velhas e enxofre. Nem o cheiro nem o fumo eram prejudiciais para as pombas.

As portas têm entre 0,60 a 1m de largura e entre 1 a 1,50m de altura. Estão localizadas no plano reto ou lateralmente com visibilidade para os povoados e melhor controlo. A altura da soleira em relação ao solo exterior é de cerca de 1m e de 0,40 a 0,50m em relação ao piso interior de modo a permitir a abertura, dado a remoção do pombinho apenas se realizar uma vez por ano.

O acesso das pombas faz-se por pequenas aberturas (entre 4 a 7) estreitas e compridas, designadas por buraqueiras ou bufeiras, situadas na cimalha e entre os vários desníveis do telhado.

4. Alterações construtivas

Entre os anos 60 e 70 do século passado, em resultado do surto emigratório que incidiu sobre o território rural e particularmente sobre o interior, verificou-se a redução da população rural e da atividade agrícola, assim como a substituição do método de adubação com recurso ao estrume produzido nos pombais pela aplicação de adubos inorgânicos, pesticidas e herbicidas e a introdução de práticas industriais mais eficazes.

De certo modo, estas metodologias modernas tornaram dispensável a atividade pecuária da criação de pombos, levando, por consequência, ao desinteresse dos proprietários pela manutenção dos pombais, que entraram em decadência material a juntar à ruína provocada pela falta de conservação. Em algumas destas construções ocorreu mesmo a perda irremediável das estruturas originais das coberturas e vigamentos de suporte, bem como dos apoios de ninhos e porta de acesso.

Se colocássemos em linha as características das edificações vernaculares, designadamente as das

Fig. 9 Interior de Pombal em Cova da Lua, Bragança

Fig. 10 Interior de Pombal em Cova da Lua, Bragança

Fig. 11 Borrachos em Pombal de Cova da Lua, Bragança

Fig. 12 Pormenor deorracho em pombal em Cova de Lua, Bragança

habitações, com as dos pombais, poder-se-ia estabelecer um ponto de viragem comum na evolução da metodologia construtiva. Ou seja, as matérias-primas utilizadas nas construções e reconstruções mais recentes, os revestimentos de paredes e coberturas, as dimensões, proporções e formas provocam, em regra, roturas de linguagem e metodologia.

Impõe-se, assim, uma reflexão sobre as opções construtivas a adotar em função da natureza dos edifícios existentes e do enquadramento das novas edificações. Esta reflexão, aparentemente teórica, feita com base na observação e relato das práticas instituídas na utilização de algumas destas construções, levanta algumas questões que se afiguram pertinentes:

O modelo de pombal manteve-se na generalidade, sendo tacitamente aceite até às mais recentes construções dos anos 50 do século XX?

A ausência de variedade formal traduziu-se numa repetição do modelo como exemplo funcional do ponto de vista construtivo e do ponto de vista das características de acomodação das aves?

É a arquitetura vernacular, e concretamente a dos pombais transmontanos, por natureza intrínseca às características das matérias primas locais, condicionada ao não aperfeiçoamento das metodologias construtivas tradicionais?

Para responder a estas questões há que ter presentes os seguintes aspetos:

Em primeiro lugar haverá que salientar que grande parte dos atuais pombais são de construção relativamente recente, estiveram ou estão ainda em funcionamento e são uma replicação do modelo disponível à data. Registos e memórias de utilizadores destes pombais, entre os lugares de Donai, Cova de Lua, Quintanilha, Rio Frio, Paradinha de Outeiro, Pinelo e Quinta de Vale Pena, fixam o período de construção e recordam o modo de utilização e práticas associadas à sua exploração. Em todas elas há agora uma rotina comum, a alimentação e atenção diária às pombas através do acesso ao interior dos pombais para depósito de trigo e centeio nas mesas, contrária ao modo de funcionamento ancestral (acesso residual ao interior do pombal para recolha de animais, alimentação e remoção do pombinho).

Em segundo lugar, poder-se-ão comparar as características do modelo transmontano com o mais semelhante conhecido no lado espanhol da raia: Puebla de Sanabria, Benavente, Toro, Bermillo, Fuente Saúco, Tábara, Alcañices, Zamora, Villalpando. Nestes locais será de referir a grande variedade tipológica, designadamente ao nível interior.

É possível encontrar pombais circulares com pátio interior, circulares sem pátio, quadrados com pátio, quadrados sem pátio, retangulares com pátio, retangulares sem pátio, em forma de polígono e de ferradura, que se poderão agrupar em dois conjuntos,

os que são essencialmente executados com técnica de argamassa e os que o são em pedra. No interior, as buracas dispõem-se do mesmo modo, em maior ou menor número, com configuração variada mas de dimensões semelhantes. Os acabamentos das paredes variam entre o barro e a pedra. As dimensões são igualmente variáveis, sendo que os circulares, os quadrangulares e os de ferradura executados em pedra se assemelham aos transmontanos no que respeita à área de implantação. A altura é ligeiramente superior e o acesso facilitado pela presença de uma porta mais alta, com soleira a uma cota mais próxima do nível do solo exterior. A orientação solar, a cobertura e os remates da mesma acima do nível do telhado, com lousas salientes e assentes em forma de escama, assemelham-se aos que se encontram na Terra Fria.

O destaque e singularidade destes pombais está na diversidade, em função do número de indivíduos a produzir, sendo que, nos circulares e nos de ferradura, esta singularidade provém da disposição dos elementos nos topos das cornijas, que apresentam configuração mais regular e ritmada, porta de acesso com altura corrente e com cota de soleira muito próxima à do terreno envolvente.

Em terceiro lugar, é necessário observar as alterações introduzidas e que, pese embora constituam trabalhos de pequena monta, se afiguram como

impactantes e determinantemente modificadoras da traça original destas construções. Respeitam a melhoramentos gerais para alteração do uso, preferencialmente para apoio agrícola. Dos trabalhos executados, destacam-se a simplificação da cobertura para um plano a uma água, o aumento da altura da porta para aproximadamente 2m, o rebaixamento da soleira ou a criação de escada exterior de acesso, a pavimentação e nivelamento do piso e a introdução pelo exterior de argamassas à base de cimento Portland com pintura em cor clara.

5. Testemunhos

Em jeito de estudo de caso refira-se que, de acordo com as narrações recolhidas dos últimos trabalhadores dos pombais entre Rio Frio e Quinta de Vale Pena, a alimentação dos pombais se realizava diariamente.

Em Cova de Lua, onde se encontram ainda dois pombais em funcionamento, as estruturas apresentam tipologia de ferradura e bom estado de conservação. As paredes são de xisto, rebocadas e caiadas, a porta muito baixa e próxima do solo, a soleira é alta e composta por várias pedras de xisto não rebocadas. O interior replica a solução das buracas entre pedras de maior dimensão de xisto, vários suportes para poiso dos pombos de madeira de castanho, três saídas entre os três níveis do telhado

Fig. 13 Pombais em ferradura na aldeia de Uva, concelho de Vimioso

em lousa e telha cerâmica marseilha. O chão, em terra, apresenta-se forrado com palha, e a mesa de apoio, ao centro, é de madeira. O pombal não está com a sua capacidade máxima de ocupação, mas é utilizado para o fim a que foi destinado. Estima-se que o mesmo tenha aproximadamente 100 pombas cujo sustento diário é garantido pelo trigo disponibilizado pelo senhor António Reis. O proveito advém do pombinho retirado para a adubação das oliveiras mais próximas e do aproveitamento, para alimentação, dos borrachos caídos.

6. Reflexões finais

De modo preliminar, considera-se que a evolução formal destas estruturas vernaculares remete para que o modelo de pombal transmontano não seja mais que uma variação da forma da planta (ferradura, circular e, pontualmente, quadrangular), já que

a volumetria, a capacidade de ocupação, o modo de acomodação, o controlo térmico e a iluminação interior se repetem de igual modo em todos eles.

Em contraponto, os pombais situados na região vizinha do outro lado da fronteira apresentam variações formais mais diversificadas, dimensões ajustadas à capacidade de produção e melhorias de manuseamento e acessibilidade, o que poderá significar que a paisagem rural, retalhada e de pequena dimensão, juntamente com a reduzida capacidade económica dos proprietários da maioria dos pombais do Nordeste Transmontano foram determinantes na repetição do modelo adotado, ainda que com algumas variações.

A tipologia de ferradura caracteriza-se pela manutenção das paredes circulares no lado superior (norte), considerando o plano inclinado que predominantemente se observa como premissa. Tem acabamento e desenvolvimento superior dos telhados e respetivos

Evolução Esquemática

Fig. 14 Axonometria. Planta e cobertura

remates idênticos às tipologias circular e quadrangular. As portas localizam-se tendencialmente na parede retilínea. Apresenta as mesmas dimensões e características construtivas das demais tipologias: aparelho de pedra, reboco e cobertura. Contudo, a parede sul, que tem dois cunhais nas extremidades, requer um processo construtivo mais evoluído, não está sujeita a infiltrações provenientes do solo, que se encontra a uma cota mais baixa, e permite uma execução mais fácil das bufeiras localizadas na cimalha.

Pelo referido, poder-se-á admitir que esta tipologia é consequência de um processo evolutivo que,

decorrente da topografia ligeiramente inclinada, apresenta melhoria da técnica construtiva no plano retilíneo da parede voltada a sul.

O abandono da atividade tradicional de criação de pombas, a reduzida dimensão das construções, a existência de um único vão e a distância em relação aos aglomerados urbanos, foram entraves à concretização da renovação dos pombais com recurso às novas tecnologias construtivas, à melhoria da acessibilidade ao interior e do modo de acomodação dos pombos.

Considerando razoáveis as questões aqui expostas, e que carecem de um aprofundado estudo de

Fig. 15 Pombal “ferradura” axonometria e esquema

evolução morfológica, há a referir que é precisamente neste momento de abandono que ocorre a cristalização da traça vernacular, sem alterações significativas, permitindo uma leitura marcadamente atribuída a um uso específico, perfeitamente adaptado ao contexto rural onde se insere, de escala integrada e gerador da paisagem do Nordeste Transmontano. Os pombais tornam-se, assim, construções devolutas que integram a evolução do saber na prática da atividade de produção animal e se relacionam em harmonia com a envolvente natural, encerrando em si mesmos a apropriação do sítio pelo homem, do qual este extraiu a matéria-prima para a sua edificação.

Agradecimentos

António Reis, Maria Rosa, Palombar, Junta de Freguesia de Espinhosela e Junta de Freguesia de Quintilha.

Referências Bibliográficas

- BARBOSA, J. C. (2000) ‘Pombais tradicionais do Nordeste Transmontano. Caracterização e contributos para a sua divulgação, valorização e revitalização.’ [in] *X Congresso de Zootecnia, Santarém*. APEZ - Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos. <http://hdl.handle.net/10198/3341>
- BARBOSA, J. C. (2001) ‘Valorização e aproveitamento das construções rurais tradicionais em Trás-os-Montes, como elementos do meio rural e da actividade agrícola.’ [in] *Território, sociedade e política: continuidades e rupturas. 1º Congresso de Estudos Rurais. Caderno de resumos*. Vila Real. <http://hdl.handle.net/10198/5458>
- LADRA FERNANDES, X.L. (2002) *Arquitetura popular galega. Os pombais do concello de Valga*. El Museo de Pontevedra, Pontevedra.
- NOBRE, J. A. (2004) *Cabanhas, Casulhos e Palombares na Terra de Miranda*. Instituto da Conservação da Natureza – Parque Natural do Douro Internacional. [Lisboa].
- TAVERNOR, R., SCHOFIELD, R. (Trad.) (2002) *The Four Books on Architecture./Andrea Palladio*. The MIT Press, Cambridge.

- ROLDAN MORALES, F. P. (1983) *Palomares de barro de Tierra de Campos*. Caja de Ahorros Provincial, Valladolid.
- SÁNCHEZ DEL BARRIO, A., CARRICAJÓ CARBAJO, C. (1995) ‘Arquitectura popular. / Construcciones secundarias.’ [In] DÍAZ, J. (dir.), *Temas Didácticos de Cultura Tradicional*. Castilla, Valladolid.
- SILVA, M. J. (2021) ‘À procura da Dignidade Perdida – Abandono, Caça e Vandalismo.’ *Mensageiro de Bragança*, 2 de março, Bragança.
- VÁRIOS (2017) *Atas do 4º congresso internacional Casa nobre: um património para o futuro*. Arcos de Valdevez, 27-29 de novembro de 2014. Município de Arcos de Valdevez, Arcos de Valdevez.
- VERGUEIRO, J. V. M. (2016) ‘Inventário dos pombais de Uva.’ *Tese de Mestrado Integrado em Arquitetura e urbanismo*. Escola Superior Gallaecia, Vila Nova de Cerveira. <http://hdl.handle.net/10400.26/22912>
- VIOLLET-LE-DUC, E. E. (1854) *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle (3/9)*. Project Gutenberg Ebook, [Ebook 30783]. 2009, 28 de dezembro, pp. 362-365. <https://www.gutenberg.org/ebooks/30783>
- YANES GARCÍA, J. E. (1997) *Palomares tradicionales en Tierras de Zamora*. Diputación de Zamora, Zamora.

